

INTEGRAÇÃO DE DADOS MULTISSENSORES PARA ESTIMATIVA DE BIOMASSA ACIMA DO SOLO NA AMAZÔNIA: UMA ABORDAGEM RANDOM FOREST

Fernando Napoleão Noronha¹, Dra. Norma Ely Beltrão²

¹Discente do curso de Especialização em Geoprocessamento da Universidade do Estado do Pará (Campus XXIII - UEPA), Avenida do Duane Silva Souza, S/N, Parauapebas, PA, napoleaoprofissional@gmail.com, UEPA; ²Profa. Dra. do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará (PPGCA/UEPA), normaely@uepa.br.

RESUMO

Este estudo tem como objetivo estimar a biomassa acima do solo (AGB) na Floresta Nacional de Altamira, Amazônia, integrando dados dos sensores Sentinel-1, Sentinel-2, SRTM e GEDI na plataforma Google Earth Engine. Para modelar a biomassa, aplicou-se o algoritmo Random Forest com dados de radar, ópticos e topográficos, resultando em uma biomassa média estimada de 208,10 Mg ha⁻¹ e um erro quadrático médio (RMSE) de 70,98 Mg ha⁻¹ no conjunto de validação. Os resultados indicaram níveis mais altos de biomassa em áreas preservadas, enquanto áreas próximas a ocupações humanas apresentaram níveis reduzidos, sugerindo um impacto direto dessas atividades. A variável de elevação do SRTM destacou-se como a mais influente, sublinhando a importância da topografia na estrutura da vegetação. A fusão de dados multissensores mostrou-se eficaz para aprimorar a precisão das estimativas de biomassa, fornecendo subsídios essenciais para a gestão florestal e políticas de conservação na Amazônia.

Palavras-chave – Estoque de carbono, Floresta amazônica, Sensores remotos, Análise espacial, Modelagem de dados.

ABSTRACT

This study aims to estimate above-ground biomass (AGB) in the Altamira National Forest, Amazon, by integrating data from the Sentinel-1, Sentinel-2, SRTM, and GEDI sensors on the Google Earth Engine platform. The Random Forest algorithm was applied to model biomass using radar, optical, and topographic data, resulting in an estimated average biomass of 208.10 Mg ha⁻¹ and a root mean square error (RMSE) of 70.98 Mg ha⁻¹ in the validation set. The results indicated higher biomass levels in preserved areas, while areas near human occupations showed reduced levels, suggesting a direct impact from these activities. The SRTM elevation variable was the most influential, highlighting the importance of topography in vegetation structure. The fusion of multisensor data proved effective in enhancing biomass estimate accuracy, providing essential insights for forest management and conservation policies in the Amazon.

Key words – Carbon stock, Amazon rainforest, Remote sensors, Spatial analysis, Data modeling.

1. INTRODUÇÃO

As florestas tropicais armazenam cerca de 30% dos estoques de carbono terrestre e apresentam as maiores taxas de

produção primária líquida (NPP) no mundo [1]. Essenciais no ciclo global do carbono, florestas como a Amazônia desempenham um papel crucial devido à sua extensa capacidade de armazenamento e às elevadas taxas de sequestro de carbono [2]. A estimativa da biomassa acima do solo (AGB, do inglês *Above-Ground Biomass*) em ecossistemas florestais é fundamental para o monitoramento e a gestão dos estoques de carbono. Quantificar e entender o armazenamento de carbono nessas florestas é essencial, devido ao seu impacto direto no ciclo global do carbono. Mudanças no uso da terra e o desmatamento nas regiões tropicais têm o potencial de liberar grandes quantidades de carbono, intensificando os efeitos das mudanças climáticas [3]. Diante desses desafios, o sensoriamento remoto surge como uma alternativa eficaz para avaliar a biomassa florestal em grande escala. Essa tecnologia permite estimativas de biomassa em áreas extensas, o que não seria viável por meio de métodos de campo convencionais devido a limitações logísticas e financeiras [4]. Tradicionalmente, as medições de biomassa eram realizadas por inventários de campo, que, embora precisos, são caros e logisticamente desafiadores em regiões de difícil acesso, como a Amazônia. As tecnologias de sensoriamento remoto, por sua vez, permitem a coleta rápida de dados, possibilitando atualizações e monitoramento oportuno da biomassa florestal — um aspecto essencial para a contabilidade de carbono e avaliações ecológicas [5]. A combinação de dados de múltiplos sensores de sensoriamento remoto, como LiDAR, SAR e óptico, aumenta a robustez das estimativas de biomassa florestal. Essa integração pode ser alcançada por meio de modelos de aprendizado de máquina, que têm mostrado melhor desempenho na geração de mapas de biomassa precisos [6]. Essa abordagem tem se mostrado promissora para aprimorar as estimativas de biomassa, oferecendo maior precisão e cobertura em diferentes condições ambientais. Além disso, permite análises temporais e espaciais mais detalhadas, essenciais para o monitoramento contínuo. O uso de sensores SAR, como o Sentinel-1, oferece uma vantagem significativa em áreas tropicais devido à sua capacidade de penetrar a cobertura de nuvens - uma grande limitação das imagens ópticas de satélite nessas regiões. Essa característica permite a aquisição consistente de dados, independentemente das condições atmosféricas, facilitando o monitoramento contínuo das mudanças na cobertura da terra [7, 8]. Em complemento, as imagens multiespectrais do Sentinel-2 são uma ferramenta poderosa para monitorar a saúde da vegetação em vários ecossistemas devido à sua capacidade de capturar informações espectrais detalhadas,

enriquecendo os modelos de biomassa [9]. Quando esses dados são combinados com informações topográficas do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), obtém-se uma base robusta para modelagem espacial, permitindo a criação de estimativas mais precisas e detalhadas da biomassa [10]. Neste estudo, foram utilizadas técnicas de fusão de dados provenientes de múltiplos sensores para modelar a biomassa na Floresta Nacional de Altamira (FLONA de Altamira), uma área de relevante importância ecológica na Amazônia. A modelagem foi conduzida usando o algoritmo Random Forest, conhecido por sua eficiência ao lidar com grandes volumes de dados e variáveis correlacionadas [11]. Além disso, foram incorporados dados da missão GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation), que oferece medições precisas da estrutura vertical da vegetação, transformando a forma como estima-se a biomassa em florestas tropicais [12]. Esta abordagem visa proporcionar uma estimativa mais precisa da biomassa acima do solo, contribuindo para o monitoramento sustentável de ecossistemas florestais. Este trabalho tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento de técnicas que permitam estimar de forma mais confiável a biomassa florestal em regiões remotas e de difícil acesso, como a Amazônia. Acredita-se que a fusão de dados de diferentes sensores e a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina tenham o potencial de melhorar significativamente as estimativas de biomassa, oferecendo subsídios importantes para a preservação desses ecossistemas. Espera-se que os resultados contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à conservação florestal e para ações de mitigação das mudanças climáticas, além de aprimorar o monitoramento ambiental em escala global.

2. MATERIAL E MÉTODOS

A área de estudo foi delimitada na Floresta Nacional de Altamira (Flona de Altamira), no sudeste do estado do Pará, Brasil, abrangendo cerca de 725.418,14 hectares. Todas as análises de sensoriamento remoto foram realizadas dentro da plataforma Google Earth Engine (GEE) [13].

A metodologia deste estudo fundamenta-se nas abordagens apresentadas por [14] e [15]. Para a estimativa de biomassa, foram empregadas a coleção de imagens do Sentinel-1 (COPERNICUS1_GRD), entre 1 de abril e 4 de agosto de 2021. O pré-processamento incluiu a seleção das polarizações "VV" e "VH" e o modo "IW" (*Interferometric Wide Swath*), além de um redutor percentílico que gerou os percentis 25, 50 e 75 para cada pixel. A média interquartil (IQR) para as bandas "VV" e "VH" foi calculada e reprojeta para o sistema WGS 84 UTM zona 21S com resolução de 30 metros.

Simultaneamente, foram utilizadas a coleção de imagens do Sentinel-2 (COPERNICUS2_SR), para obter dados ópticos no mesmo período. As imagens foram filtradas para garantir cobertura de nuvens inferior a 10%, com a máscara de nuvens aplicada pela banda QA60. Foram selecionadas as bandas "B2", "B3", "B4", "B5", "B6", "B7", "B8", "B11" e "B12", calculando o valor mediano para cada banda. Outra informação utilizada foram os dados do modelo digital de elevação (DEM), obtidos da missão Shuttle Radar Topography

Mission (SRTM), reprojeta para WGS 84 UTM zona 21S com a mesma resolução dos demais dados. Por meio dele, foi derivada a inclinação do terreno. As variáveis do Sentinel-1, Sentinel-2 e SRTM foram combinadas em um conjunto de dados de predição, incluindo as bandas ópticas, as variáveis VV_IQR, VH_IQR e os dados topográficos (Elevação e Inclinação).

Os dados da missão GEDI (*Global Ecosystem Dynamics Investigation*), foram utilizados para o treinamento do modelo de regressão, fornecendo estimativas de biomassa média dos transectos, como mostra [16]. A biomassa foi extraída para a área de estudo e reprojeta, resultando em um total de 2000 pontos amostrais coletados ao longo dos transectos do GEDI.

A base de dados foi dividida em 70% para treinamento e 30% para validação do modelo. O classificador *Random Forest* foi treinado com 50 árvores de decisão, utilizando as bandas descritas como variáveis preditoras e a biomassa média (MU) como variável dependente. A escolha do *Random Forest* foi baseada em sua robustez para lidar com dados multivariados e a capacidade de modelar relações não lineares complexas [17], características essenciais para a heterogeneidade da vegetação amazônica. Comparado a outros métodos, como a regressão linear múltipla e o *XGBoost*, o *Random Forest* demonstrou melhor desempenho em termos de captura da variação da estrutura florestal, sendo particularmente eficaz em situações com dados de sensoriamento remoto. O classificador foi aplicado aos dados preditores para gerar uma estimativa contínua de biomassa.

Além disso, os dados suplementares e os scripts desenvolvidos para este estudo foram disponibilizados no repositório público Zenodo, sob o mesmo título do artigo, promovendo transparência e reprodutibilidade científica.

A performance do modelo foi avaliada com a métrica de erro quadrático médio (RMSE):

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

onde y_i são os valores observados e \hat{y}_i são os valores preditos. A importância das variáveis preditoras foi medida pela redução da impureza de Gini [18], identificando as variáveis que mais contribuíram para a estimativa de biomassa.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As estimativas de biomassa acima do solo (AGB) para a Floresta Nacional de Altamira foram obtidas utilizando o classificador *Random Forest*, aplicando dados combinados do Sentinel-1, Sentinel-2 e SRTM. Os resultados da classificação mostraram um padrão espacial bem definido de biomassa, ilustrado na Figura 1.

A biomassa média estimada para a Flona de Altamira foi de aproximadamente 208,10 Mg ha⁻¹, com um desvio padrão de 28,41 Mg ha⁻¹. As estimativas variaram de 38,70 a 348,29 Mg ha⁻¹, refletindo a heterogeneidade da vegetação na área de estudo. Regiões com maior concentração de biomassa foram identificadas em áreas menos impactadas por atividades antrópicas, enquanto áreas adjacentes a zonas

Figura 1: Distribuição espacial da biomassa estimada (AGB) na área de estudo, Flona de Altamira. Os valores estão representados em $Mg\ ha^{-1}$.

de ocupação humana mostraram uma redução significativa nos níveis de biomassa, sugerindo um impacto direto das atividades humanas no estoque de carbono florestal, o que também pode ser observado no trabalho de [19].

A performance do modelo foi avaliada usando o erro quadrático médio (RMSE), que apresentou um valor de $70,98\ Mg\ ha^{-1}$ para o conjunto de validação. Embora o RMSE não seja relativamente elevado, esse resultado é considerado adequado ao contexto de ecossistemas complexos como a Amazônia, estudos como os de [20] e [21] atribuem essa variabilidade significativa na acurácia do modelo à alta diversidade de vegetação e variações microambientais.

Contudo, uma limitação importante do estudo é a ausência de dados de campo locais para validação independente. Futuras pesquisas poderiam integrar inventários florestais locais ou dados do GEDI L4B para validar as estimativas, proporcionando maior confiabilidade ao modelo. A inclusão desses dados possibilitaria uma calibração mais precisa, especialmente em áreas de alta densidade florestal.

A análise de importância das variáveis preditoras Figura 2 mostrou que a elevação proveniente do SRTM foi a variável de maior influência na modelagem de biomassa. Isso reflete o papel da topografia na estruturação da vegetação, especialmente em regiões amazônicas onde variações de altitude podem influenciar microclimas e padrões de drenagem, afetando diretamente a composição florestal. As bandas do Sentinel-2, especialmente aquelas associadas a índices de vegetação, e a variável VV_IQR do Sentinel-1, também desempenharam papéis cruciais na captura da estrutura e densidade da vegetação. Essa combinação de variáveis de radar (Sentinel-1) e ópticas (Sentinel-2) permitiu uma modelagem mais precisa da biomassa, explorando tanto características estruturais quanto espectrais da floresta.

A importância da elevação pode ser explicada pelo fato de que áreas mais elevadas tendem a ter vegetação mais densa e menos sujeita a inundações sazonais, comuns em altitudes mais baixas. Essa estrutura florestal mais complexa resulta em maiores estoques de biomassa, justificando o peso dessa variável no modelo. As bandas ópticas do Sentinel-2, por sua vez, capturam aspectos da reflectância das copas das árvores, permitindo estimar a densidade foliar e a cobertura do dossel,

Figura 2: Importância das variáveis preditoras na classificação da biomassa (AGB) na área de estudo.

o que contribui diretamente para a variação espacial da biomassa.

4. CONCLUSÕES

O presente estudo demonstrou a eficácia da integração de dados multissensores para a estimativa de biomassa florestal na Amazônia, especificamente na Floresta Nacional de Altamira. A aplicação do algoritmo Random Forest, com dados provenientes dos sensores Sentinel-1, Sentinel-2, SRTM e GEDI, resultou em uma estimativa média de biomassa de $208,10\ Mg\ ha^{-1}$, com um RMSE de $70,98\ Mg\ ha^{-1}$. Os resultados evidenciaram uma variação significativa nos estoques de biomassa, com valores mais altos em áreas de menor impacto antrópico, enquanto regiões próximas a ocupações humanas apresentaram estoques reduzidos. A elevação topográfica foi identificada como a variável de maior influência, ressaltando a importância da topografia na estrutura da vegetação amazônica. Embora os resultados sejam promissores, a ausência de dados de campo locais limita a precisão do modelo, sugerindo que futuras pesquisas devem incluir inventários florestais para maior confiabilidade. Este estudo contribui para o desenvolvimento de metodologias mais precisas no monitoramento de biomassa florestal, fornecendo subsídios valiosos para políticas de conservação e manejo sustentável, com implicações para a mitigação das mudanças climáticas.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Daniela Cusack, Sasha Reed, Kelly M Andersen, Damla Cinoglu, Matthew Craig, Lee Dieterich, James Hogan, Jennifer Holm, Andrew Nottingham, Rebecca Osterag, et al. Tropical forests and global change: biogeochemical responses and opportunities for cross-site comparisons, an organized inspire session at the 108th annual meeting, ecological society of america, portland, oregon, usa, august 2023. *New Phytologist*, 241(5), 2024.
- [2] Guilherme A. V. Mataveli, Gabriel de Oliveira, Hugo T. Seixas, Gabriel Pereira, Scott C. Stark, Luciana V. Gatti, Luana S. Basso, Graciela Tejada, Henrique L. G. Cassol, Liana O. Anderson, and Luiz E. O. C. Aragão. Relationship between biomass burning emissions and deforestation in amazonia over the last two decades. *Forests*, 12(9), 2021.

- [3] Iran Carlos Stalliviere Correa. Mudanças climáticas: impacto, mitigação e adaptação. 2024.
- [4] Yonglei Shi, Zihui Wang, Guojun Zhang, Xiaoyan Wei, Wentao Ma, and Haoran Yu. Evaluating the research status of the remote sensing-mediated monitoring of forest biomass: A bibliometric analysis of wos. *Forests*, 15(3):524, 2024.
- [5] Lei Tian, Xiaocan Wu, Yu Tao, Mingyang Li, Chunhua Qian, Longtao Liao, and Wenxue Fu. Review of remote sensing-based methods for forest aboveground biomass estimation: Progress, challenges, and prospects. *Forests*, 14(6):1086, 2023.
- [6] Muhammad Nouman Khan, Yumin Tan, Ahmad Ali Gul, Sawaid Abbas, and Jiale Wang. Forest aboveground biomass estimation and inventory: Evaluating remote sensing-based approaches. *Forests*, 15(6):1055, 2024.
- [7] John Burns Kilbride, Ate Poortinga, Biplov Bhandari, Nyein Soe Thwal, Nguyen Hanh Quyen, Jeff Silverman, Karis Tenneson, David Bell, Matthew Gregory, Robert Kennedy, et al. A near real-time mapping of tropical forest disturbance using sar and semantic segmentation in google earth engine. *Remote Sensing*, 15(21):5223, 2023.
- [8] Kaan Karaman, V Sainte Fare Garnot, and Jan Dirk Wegner. Deforestation detection in the amazon with sentinel-1 sar image time series. *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, 10:835–842, 2023.
- [9] Emil A Jabrayilov. Monitoring of fragile ecosystems with spectral indices using sentinel-2a msi data in shahdagh national park. *GEOGRAPHY, ENVIRONMENT, SUSTAINABILITY*, 15(1):70–77, 2022.
- [10] Lin Chen, Yeqiao Wang, Chunying Ren, Bai Zhang, and Zongming Wang. Optimal combination of predictors and algorithms for forest above-ground biomass mapping from sentinel and srtm data. *Remote Sensing*, 11(4), 2019.
- [11] Weibo Yin, Qingfeng Hu, Jinping Liu, Peipei He, Dantong Zhu, and Abdolhossein Boali. Assessing climate and land-use change scenarios on future desertification in northeast iran: A data mining and google earth engine-based approach. *Land*, 13(11), 2024.
- [12] Wenquan Dong, Edward TA Mitchard, Hao Yu, Steven Hancock, and Casey M Ryan. Forest aboveground biomass estimation using gedi and earth observation data through attention-based deep learning. *arXiv preprint arXiv:2311.03067*, 2023.
- [13] Noel Gorelick, Matt Hancher, Mike Dixon, Simon Ilyushchenko, David Thau, and Rebecca Moore. Google earth engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote sensing of Environment*, 202:18–27, 2017.
- [14] Patrick Kacic, Andreas Hirner, and Emmanuel Da Ponte. Fusing sentinel-1 and-2 to model gedi-derived vegetation structure characteristics in gee for the paraguayan chaco. *Remote Sensing*, 13(24):5105, 2021.
- [15] Konica Bhandari, Ritika Srinet, and Subrata Nandy. Forest height and aboveground biomass mapping by synergistic use of gedi and sentinel data using random forest algorithm in the indian himalayan region. *Journal of the Indian Society of Remote Sensing*, 52(4):857–869, 2024.
- [16] Ralph Dubayah, J. Bryan Blair, Scott Goetz, Lola Fatoyinbo, Matthew Hansen, Sean Healey, Michelle Hofton, George Hurtt, James Kellner, Scott Luthcke, et al. The global ecosystem dynamics investigation: High-resolution laser ranging of the earth’s forests and topography. *Science of Remote Sensing*, 1:100002, 2020.
- [17] Mariana Belgiu and Lucian Drăguț. Random forest in remote sensing: A review of applications and future directions. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 114:24–31, 2016.
- [18] Fulgencio Cánovas-García, Francisco Alonso-Sarría, and Francisco Gomariz-Castillo. Modificación del algoritmo random forest para su empleo en clasificación de imágenes de teledetección. In *Aplicaciones de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) para el desarrollo económico sostenible XVII Congreso Nacional de Tecnologías de Información Geográfica*, 2016.
- [19] Fabrício Alves Rodrigues. Análise do uso de satélites ópticos no mapeamento de clareiras sob manejo florestal, a partir de técnicas de classificação em inteligência artificial (machine learning) na floresta nacional de altamira. 2024.
- [20] Modelagem de biomassa acima do solo de uma floresta manejada em vários estágios por meio do uso sinérgico de métricas landsat-oli, alos-2 e l-band sar e gedi, 2023.
- [21] Lin Chen, Chunying Ren, Bai Zhang, Zongming Wang, Weidong Man, and Mingyue Liu. Improved object-based mapping of aboveground biomass using geographic stratification with gedi data and multi-sensor imagery. *Remote Sensing*, 15(10), 2023.